

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Grado de satisfacción percibido por los usuarios del Centro de Atención Primaria de Salud del Barrio Belgrano de la Ciudad de Maipú, provincia de Buenos Aires, respecto de las características de la oferta de servicios, accesibilidad y calidad de atención a la comunidad, durante el primer semestre de 2019
Autor/a	Lic. Cacheiro, Ana Claudia
Director/a	Mg. Prof. Báez, Silvia
Resumen	<p>Introducción: La Provincia de Buenos Aires presenta una densidad poblacional 50.8 habitantes/ km² y un Sistema de Salud compuesto por tres subsistemas: público, privado y el de la Seguridad Social. De las doce Regiones Sanitarias y sus 1795 Centros de Atención Primaria de la Salud (APS) este trabajo se focaliza en la Ciudad de Maipú, dentro de la Región Sanitaria VIII, en el CAPS del Barrio Belgrano, que abarca 60 manzanas y cubre una población de 565 personas, de la cual se tomó una muestra por conveniencia de 50 personas de ambos sexos, todas mayores de edad, que son usuarios/pacientes de los servicios del efector de salud. La atención primaria de la salud es la puerta de entrada al sistema sanitario, de allí la importancia de llevar a cabo esta investigación.</p> <p>Objetivo: Describir el grado de satisfacción percibido por los usuarios del CAPS del Barrio Belgrano de la Ciudad de Maipú, de acuerdo con determinadas características de la oferta de servicios, accesibilidad y calidad de atención.</p> <p>Marco Metodológico: Tipo de diseño del estudio cualitativo-cuantitativo e integra aspectos exploratorios, descriptivos, con un corte correlacional. La técnica de muestreo no probabilística de tipo intencional. Fuentes de información, método e instrumento de recolección de datos: encuesta</p>

semiestructurada, con instrumento cuestionario de preguntas para los pacientes/usuarios divididos en dos partes y guía de relevamiento de datos del efector. Los datos se procesaron en Office- Excel para las frecuencias absolutas y porcentuales y se utilizó el S.P.S.S para el procesamiento de estos. En cuanto a la variable principal que mide grado de satisfacción se diseñó una tabla índice con las categorías que midieron este aspecto entre los usuarios.

Resultados: De las características sociodemográficas se trata de población con un rango de edad de más de 60 años (38%), entre 31 y 40 (22%), de 51 a 60 (16%), de 21 a 30 (14%) y 10% entre 41 a 50, con estudios primarios completos, más de la mitad con estudios secundarios, algunos terciario incompleto o universitario completo e incompleto.

Desde la dimensión salud de la población, casi la mitad ha consultado por enfermedades crónicas degenerativas como diabetes e hipertensión, un tercio por controles de salud, el resto retiro de medicación o control por plan social y revisiones de salud en población infantil, de todos estos controles, la antigüedad data de años, en la mayoría, con una frecuencia mensual o quincenal.

Respecto de la accesibilidad geográfica y económica al CAPS, la mayoría lo hace en un tiempo corto entre 6 y 30 minutos, con bajo costo de traslado, ya que acceden la mitad caminando, el resto en automóvil propio, bicicleta, motocicleta y Remis.

Con relación a la opinión sobre los servicios ofrecidos por el CAPS casi la totalidad de los usuarios/as categorizan los servicios y estructura edilicia como “muy buenos” y la minoría “buenos”. El 90% respondió que las instalaciones en general se encuentran “en buenas condiciones” y solo la mínima cantidad de usuarios respondió en “condiciones regulares”, cuando en invierno está ausente la calefacción. Sobre las señalizaciones y cartelería, más de la mitad han opinado que es “excelente, clara y comprensible”, el 38% dijo “buena” y una minoría refirió “regular”, respecto de los equipos y materiales opinaron “en buenas condiciones de uso”. Sobre la limpieza y comodidad de los

	<p>sectores casi todos opinaron que son correctos, adecuados, lo que se puede observar en el anexo fotográfico. Sobre los horarios de atención el 18% dijo que son muy amplios, 42% amplios y 40% restringidos. De la atención profesional la mayoría ha respondido que es “excelente y de calidad”, buena en un tercio, otros estuvieron medianamente de acuerdo y sólo 4% se mantuvo indeciso. Sobre la privacidad la mayoría opinó que se cumple este principio y la minoría afirmó que se respeta medianamente, con un tiempo de atención siempre “adecuado” en la mayoría y en la minoría casi siempre adecuado. Del nivel de comprensión del personal que atiende habitualmente, la mayoría aseguró que siempre o casi siempre el personal tiene una actitud comprensible ante ellos.</p> <p>Conclusiones: Al medir el grado de satisfacción percibido se observa una tendencia alta, siendo la media 30.75. Otros un nivel medio con una media de 17 y el nivel bajo fue mínimo con 2.25 de media, respecto de las características de la oferta de servicios del CAPS, accesibilidad y calidad de atención, lo que podría resumirse en buena accesibilidad y calidad de atención, por lo tanto, un alto grado de satisfacción. Asimismo, se sugiere rever horarios de atención, incorporación de personal y situación de calefacción en época invernal.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>APS; Satisfacción percibida; CAPS; Usuarios</p>